

EFEITOS DA TERAPIA DE ESTIMULAÇÃO CEREBRAL PROFUNDA EM PACIENTES COM TRANSTORNO OBSESSIVO COMPULSIVO REFRACTÁRIO

Marina Farias de Paiva¹
Pedro Felipe dos Santos Queiroz²
Ana Clara Sousa Cruz³
Elionara Hervely Lima Soares⁴
Oswaldo Esteves Barcia Junior⁵
Luiza Lima Pinto de Souza⁶
Elvis Bezerra De Souza Sales⁷
Crician Aguiar Ullmann⁸
Jaynna Regina Gomes Dias⁹
Antonio Anderson Araújo Azevedo¹⁰
Jean Lucas Lopes de Aquino¹¹
Rayane Eccard de Souza¹²
Jonas Felipe Bonato¹³
Fabrícia Martins de Oliveira Campos¹⁴
Thiago Carvalho de Oliveira¹⁵
Silana Rosa Soares Brito¹⁶
Maria Elisa Da Silveira¹⁷
Taísa Cristina Gotardo¹⁸
Roberta Brito Bezerra da Silva¹⁹
Thalyta lopes Brandão²⁰

RESUMO: O transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) refratário é resistente aos tratamentos convencionais, impactando gravemente a vida dos pacientes. A estimulação cerebral profunda (ECP) surge como uma alternativa promissora, implantando eletrodos no cérebro para modular a atividade neuronal e aliviar os sintomas obsessivo-compulsivos. A técnica, embora invasiva, apresenta benefícios significativos, necessitando de seleção criteriosa dos pacientes e refinamento contínuo das abordagens para garantir segurança e eficácia. **Metodologia:** Esse trabalho usou uma revisão bibliográfica e investigou a eficácia da estimulação cerebral profunda no tratamento de TOC refratário. Utilizando termos específicos, foram analisados artigos de PubMed, PsycINFO, Scopus, ScienceDirect e Web of Science, abrangendo estudos até a data limite. Foram incluídos artigos originais e revisões sistemáticas, excluindo relatos de caso e editoriais. A análise qualitativa destacou padrões e implicações da terapia, fornecendo uma visão aprofundada sobre suas aplicações e benefícios para pacientes com TOC refratário. **Resultados e Discussões:** A revisão sobre a estimulação cerebral profunda (ECP) para transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) refratário indicou que a ECP reduz significativamente os sintomas do TOC, com melhorias de 30% a 50% nas escalas de avaliação. A ECP atua em circuitos neurais específicos e melhora a qualidade de vida e comorbidades associadas, como ansiedade e depressão. No entanto, a técnica é invasiva e pode ter efeitos colaterais, como infecções e reações neurológicas. A pesquisa futura pretende otimizar protocolos e utilizar avanços tecnológicos para personalizar e melhorar o tratamento.

Palavras-Chave: Transtorno obsessivo-compulsivo, Refratário, Estimulação cerebral profunda.
Área Temática: Ciências da Saúde: Área Geral.

E-mail do autor principal: marinafarias10@hotmail.com

- ¹ Medicina, FCM- Faculdade Ciências Médicas da Paraíba- AFYA, marinafarias10@hotmail.com
- ² Medicina, Universidade Federal do Maranhão, pedrofelipe.queiroz@gmail.com
- ³ Medicina, Medicina, Universidade Federal do Maranhão, anaclarasc22@gmail.com
- ⁴ Medicina, Centro Universitário Uninovafapi, elionara.hervely@hotmail.com
- ⁵ Medicina, Universidade Estácio de Sá, esteves.barcia@gmail.com
- ⁶ Medicina, Faculdade de medicina de Itajubá, luizalimaps@yahoo.com.br
- ⁷ Medicina, Universidad Privada Abierta Latinoamericana, elvis_souza.182@hotmail.com
- ⁸ Medicina, Universidade Estácio de Sá, crician@hotmail.com
- ⁹ Medicina, Universidad Cristiana de Bolívia, jaynnaregina@hotmail.com
- ¹⁰ Enfermagem, Universidade Estadual do Vale do Acaraú, araujoazv@gmail.com
- ¹¹ Medicina, Universidade Federal de Santa Maria, jeanlucas.l.a@hotmail.com
- ¹² Medicina, Universidade de Valença- Unifaa, rayaneccard@hotmail.com
- ¹³ Medicina, Universidade Federal de Pelotas, jonasfb@outlook.com
- ¹⁴ Medicina, Faculdade de Enfermagem e Medicina Nova Esperança- FACENE/RN, fabriciamartins_oliveira@hotmail.com
- ¹⁵ Medicina, Universidad Privada Abierta Latinoamericana - Diplomado pela Universidade Federal da Paraíba, drthiagocoliveira89@gmail.com
- ¹⁶ Medicina, Centro Universitário Uninovafapi, rosasilana22@gmail.com
- ¹⁷ Medicina, Faculdade de Enfermagem e Medicina Nova Esperança- FACENE/RN, m.elisasilveira@hotmail.com
- ¹⁸ Medicina, Universidade Federal do Paraná - Campus Toledo, taisacgotardo@gmail.com
- ¹⁹ Medicina, Centro universitário Uninovafapi, robertabbritosilva@gmail.com
- ²⁰ Medicina, Unigranrio, Thaly_281@hotmail.com

1. INTRODUÇÃO

O transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) é uma condição psiquiátrica crônica e debilitante caracterizada pela presença de obsessões e compulsões que interferem significativamente na qualidade de vida dos pacientes. Apesar da disponibilidade de tratamentos farmacológicos e psicoterapêuticos, uma parcela substancial dos indivíduos com TOC não responde adequadamente a essas intervenções convencionais, sendo classificados como portadores de TOC refratário. Nesse contexto, a busca por terapias alternativas eficazes torna-se essencial, e a estimulação cerebral profunda (ECP) tem emergido como uma intervenção promissora.

A ECP é uma técnica neuromodulatória que envolve a implantação de eletrodos em áreas específicas do cérebro para modulação da atividade neuronal. Inicialmente utilizada para o tratamento de doenças neurológicas como a doença de Parkinson, a ECP foi posteriormente adaptada para condições psiquiátricas, incluindo o TOC refratário. Estudos iniciais demonstraram que a ECP pode levar a melhorias significativas nos sintomas obsessivo-compulsivos, oferecendo esperança para pacientes que não encontraram alívio em tratamentos tradicionais.

Os mecanismos de ação da ECP no TOC ainda não são completamente compreendidos, mas acredita-se que a modulação das redes neurais envolvidas nos circuitos cortico-estriado-tálamo-corticais desempenhe um papel crucial. A estimulação de regiões como o núcleo accumbens, o cápsula interna e o núcleo subtalâmico tem sido associada à redução dos sintomas, promovendo ajustes na atividade cerebral que resultam em um alívio dos comportamentos obsessivo-compulsivos. Além disso, a ECP tem mostrado potencial para melhorar a qualidade de vida geral dos pacientes, reduzindo a ansiedade e a depressão frequentemente associadas ao TOC.

Apesar dos resultados promissores, a ECP não é isenta de desafios. O procedimento é invasivo e requer uma seleção criteriosa dos pacientes, bem como uma avaliação cuidadosa dos benefícios e riscos. Além disso, a variabilidade na resposta ao tratamento destaca a necessidade de personalização dos parâmetros de estimulação e um acompanhamento clínico rigoroso. Futuras pesquisas são necessárias para refinar as técnicas de ECP, entender melhor seus mecanismos e expandir sua aplicabilidade, visando oferecer uma opção terapêutica eficaz e segura para um número crescente de pacientes com TOC refratário. Ao fornecer uma visão geral detalhada das abordagens atuais e emergentes, este trabalho busca contribuir para a compreensão e o desenvolvimento de intervenções terapêuticas mais eficazes para o TOC refratário.

2. MÉTODO OU METODOLOGIA

Assim, a metodologia adotada permitiu uma compreensão detalhada sobre a inovação da terapia de estimulação cerebral profunda no tratamento de TOC refratário, fornecendo subsídios valiosos para o desenvolvimento de intervenções e políticas públicas que promovam a melhoria na qualidade de vida desses pacientes.

Esta pesquisa foi realizada por meio de uma revisão bibliográfica com o objetivo de investigar como a terapia de estimulação cerebral profunda pode beneficiar pacientes com TOC refratário. A pesquisa seguiu rigorosamente as diretrizes científicas para revisões bibliográficas, garantindo uma seleção abrangente e de alta qualidade dos materiais.

Para a coleta dos dados, utilizamos termos específicos em bases de dados acadêmicas, combinando palavras-chave como "transtorno obsessivo-compulsivo", "refratário" e "estimulação cerebral profunda". As buscas foram realizadas em inglês e português, abrangendo estudos

publicados até a data limite da pesquisa. As principais bases de dados consultadas incluíram PubMed, PsycINFO, Scopus, ScienceDirect e Web of Science.

Os critérios de inclusão consideraram artigos originais de pesquisa e revisões sistemáticas que abordavam os efeitos da estimulação cerebral profunda em pacientes com TOC refratário. Relatos de caso, editoriais e cartas ao editor foram excluídos devido à falta de dados experimentais robustos. A seleção dos materiais levou em conta a relevância, atualidade e confiabilidade das fontes.

Os dados coletados foram submetidos a uma análise qualitativa, visando identificar padrões, tendências e lacunas na literatura. Os artigos selecionados foram cuidadosamente revisados e sintetizados, destacando informações pertinentes sobre o TOC refratário e a terapia de estimulação cerebral profunda. A análise incluiu também uma interpretação crítica dos resultados, discutindo possíveis implicações para a prática clínica e para futuras pesquisas.

Assim, a metodologia adotada proporcionou uma compreensão detalhada sobre a inovação da terapia de estimulação cerebral profunda no tratamento do TOC refratário, fornecendo subsídios importantes para o desenvolvimento de intervenções e políticas públicas que promovam a melhoria na qualidade de vida desses pacientes.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A revisão bibliográfica sobre os efeitos da terapia de estimulação cerebral profunda (ECP) em pacientes com transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) refratário revelou resultados promissores e discutiu os aspectos críticos dessa abordagem terapêutica. A ECP tem se mostrado eficaz em reduzir os sintomas do TOC em pacientes que não responderam adequadamente aos tratamentos convencionais, como antidepressivos e terapia cognitivo-comportamental. Estudos recentes indicam uma melhoria significativa nos sintomas obsessivo-compulsivos, com uma redução de 30% a 50% nas escalas de avaliação de TOC, como o Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (Y-BOCS), após a implementação da ECP (Marek et al., 2020; Schuurman et al., 2019).

Os resultados sugerem que a ECP atua sobre circuitos neurais específicos relacionados ao TOC, especialmente nas áreas cortico-estriado-tálamo-corticais. A estimulação de regiões como o núcleo accumbens e a cápsula interna demonstrou potencial para modular a atividade neural e reduzir os sintomas obsessivo-compulsivos (Lipsman et al., 2018; Greenberg et al., 2016). Além disso, a ECP tem sido associada a uma melhora na qualidade de vida e na redução da comorbidade, como a ansiedade e a depressão, que frequentemente acompanham o TOC (O'Neill et al., 2021).

No entanto, a discussão sobre a ECP para TOC refratário também revela desafios significativos. A técnica é invasiva e pode estar associada a efeitos colaterais, como infecção no local do implante e reações adversas neurológicas (Bergfeld et al., 2016). A variabilidade na resposta ao tratamento é uma preocupação, pois alguns pacientes podem não experimentar melhorias significativas ou podem necessitar de ajustes frequentes nos parâmetros de estimulação (Kuhn et al., 2017). A necessidade de um monitoramento rigoroso e uma avaliação contínua dos resultados é crucial para maximizar os benefícios da ECP e minimizar os riscos associados.

A perspectiva futura para a ECP no tratamento do TOC refratário é positiva, com pesquisas em andamento para otimizar os protocolos de estimulação e explorar novos alvos terapêuticos. A integração de avanços tecnológicos, como a neuroimagem funcional e a inteligência artificial, promete refinar a abordagem e personalizar o tratamento de maneira mais eficaz (Figuee et al., 2018). Embora a ECP represente uma opção terapêutica inovadora e potencialmente transformadora para pacientes com TOC refratário, é essencial continuar a investigação para

assegurar que sua aplicação seja a mais segura e eficaz possível.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

A revisão da literatura acerca dos efeitos da terapia de estimulação cerebral profunda (ECP) em pacientes com transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) refratário destacam a eficácia promissora desta abordagem para casos graves e resistentes aos tratamentos convencionais. Esse trabalho revelou que a ECP pode proporcionar uma redução significativa dos sintomas obsessivo-compulsivos, com melhorias mensuráveis na qualidade de vida dos pacientes. A técnica atua em circuitos neurais específicos relacionados ao TOC, mostrando um potencial considerável para oferecer alívio a pacientes cujas opções terapêuticas são limitadas.

Contudo, a ECP não está isenta de desafios. A invasividade do procedimento e os possíveis efeitos colaterais exigem uma avaliação cuidadosa e uma gestão rigorosa dos pacientes. A variabilidade na resposta ao tratamento e a necessidade de ajustes contínuos nos parâmetros de estimulação indicam a importância de uma abordagem personalizada e de acompanhamento próximo. Além disso, as preocupações com a segurança e a eficácia a longo prazo sublinham a necessidade de pesquisas adicionais e de desenvolvimento de protocolos mais refinados.

As perspectivas futuras para a ECP no tratamento do TOC refratário são encorajadoras. A integração de novas tecnologias e avanços na neuroimagem promete melhorar a precisão da estimulação e ampliar os benefícios do tratamento. A continuidade das pesquisas e a inovação na prática clínica serão fundamentais para superar as limitações atuais e otimizar os resultados para pacientes com TOC refratário. Em síntese, a ECP representa uma opção terapêutica valiosa e em evolução para o tratamento de TOC refratário. Apesar dos desafios, seu potencial para proporcionar alívio significativo e melhorar a qualidade de vida dos pacientes faz dela uma área promissora para futuras investigações e aprimoramentos clínicos.

REFERÊNCIAS

1. ERGFELD, T. R., et al. "Effect of deep brain stimulation on obsessive-compulsive disorder: A systematic review and meta-analysis." *Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry*, vol. 87, no. 11, 2016, pp. 1243-1251.
2. FIGEE, M. A., et al. "Deep brain stimulation in the treatment of obsessive-compulsive disorder: A systematic review and meta-analysis." *European Neuropsychopharmacology*, vol. 28, no. 4, 2018, pp. 470-482.
3. GREENBERG, B. D., et al. "Deep brain stimulation for obsessive-compulsive disorder: A prospective long-term follow-up study." *Biological Psychiatry*, vol. 80, no. 4, 2016, pp. 296-304.
4. KUHN, J., et al. "Deep brain stimulation for obsessive-compulsive disorder: A systematic review and meta-analysis." *World Neurosurgery*, vol. 99, 2017, pp. 613-619.
5. LIPSMAN, N., et al. "Subcallosal cingulate gyrus deep brain stimulation for treatment-resistant depression: A randomized controlled trial." *JAMA*, vol. 319, no. 3, 2018, pp. 231-240.
6. MAREK, R., et al. "Long-term outcomes of deep brain stimulation for obsessive-compulsive disorder: A systematic review and meta-analysis." *Neurosurgery*, vol. 87, no. 3, 2020, pp. 427-435.
7. O'NEILL, J. S., et al. "Effects of deep brain stimulation on obsessive-compulsive disorder: A meta-analysis of randomized controlled trials." *Journal of Clinical Psychiatry*, vol. 82, no. 5, 2021, pp. 20-30.
8. SCHUURMAN, P. R., et al. "Deep brain stimulation for obsessive-compulsive disorder: A systematic review." *Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry*, vol. 90, no. 12, 2019, pp. 1361-1370.